

PESQUISA CIENTÍFICA DE ELIMINAÇÃO DO ESTRESSE PSÍQUICO OU EMOCIONAL CRÔNICO

Nº	Nome	Id	S	Telefone	Cidade	UF	Doença	Esc.	OPAS	Atendimento	RIAS	Resultado	PER	Data
1	Maykon	30	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Sialorreia	EM	Ótima	Presencial	Alívio	Curado	Sim	11/06/18
2	Elíseo	72	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Depressão Moderada	EM	Ótima	Presencial	Alívio	Curado	Sim	18/06/18
3	Ildeniza	48	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Rinite crônica	Fu	Ótima	Presencial	Relaxamento	Curado	Sim	10/07/18
4	Evangelista	58	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Psoríase crônica nas mãos	Fu	Ótima	Presencial	Alívio	Curado	Sim	15/07/18
5	Helene	36	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Sinusite	Fu	Ótima	Presencial	Relaxamento	Curado	Sim	22/07/18
6	Marcelo V	49	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Psoríase crônica nas mãos	Fu	Ótima	Presencial	Leveza nas mãos	Curado	Sim	10/08/18
7	Sebastião	78	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dor nos Joelhos	Fu In	Ótima	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	17/09/18
8	Elizabeth	55	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Preocupação	Fu	Boa	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	05/12/18
9	Antônio V	60	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno Bipolar	EM	Ótima	Presencial	Relaxamento	Curado	Sim	22/12/18
10	Ana M	73	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Problema de Coluna	Fu In	Ótima	Presencial	Alívio e Leveza	Curado	Sim	03/01/19
11	Rose	72	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	BA	Medo do Marido	Fu In	Ótima	Telefone	Alívio	Melhorou	Sim	07/03/19
12	Ismael	57	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	GO	Medo de Morrer	EM	Ótima	Telefone	Relaxamento	Melhorou	Sim	10/03/19
13	Mildetres	42	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	GO	Medo de Morrer	EM	Ótima	Telefone	Relaxamento	Melhorou	Sim	10/03/19
14	Túlio	27	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Su In	Boa	Presencial	Alívio e Leveza	Melhorou	Sim	15/03/19
15	Weber	37	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Sonambulismo	Fu	Ótima	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	06/04/19
16	Giordano	23	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Depressão Moderada	EM	Boa	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	07/04/19
17	Givanderson	44	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Medo de ter câncer	EM	Boa	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	13/04/19
18	Taynara	20	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Preocupação	Fu In	Ótima	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	19/04/19
19	Adilson	29	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Timidez excessiva	Su	Ótima	Presencial	Alívio	Curado	Sim	20/04/19
20	Avanilde	59	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Alzheimer Estágio Inicial	Su	Ótima	Telefone	Alívio	Melhorou	Sim	20/04/19
21	Ana F.	10	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Medo de dormir no escuro	Fu In	Ótima	Presencial	Leveza	Curado	Sim	21/04/19
22	Eliene	43	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Obesidade	EM	Ótima	Presencial	Alívio	Não Curado	Sim	27/04/19
23	Íris	50	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dor no nervo ciático e perna	Fu	Boa	Telefone	Leveza	Não Curado	Sim	28/04/19
24	Carol A.	17	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	ES	Transtorno de Ansiedade	Fu In	Ótima	Presencial	Alívio	Curado	Sim	28/04/19
25	Lira	69	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dores Lombares	Drt.	Ótima	Telefone	Alívio	Curado	Sim	04/05/19
26	Ivany	48	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Sinusite	EM	Ótima	Presencial	Alegria e Bem-estar	Curado	Sim	04/05/19
27	Bruna	20	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Timidez em falar em público	EM	Ótima	Presencial	Leveza	Curado	Sim	05/05/19
28	Sabrina	26	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Depressão Leve	Su	Ótima	Presencial	Alívio Extremo	Curado	Sim	05/05/19
29	Célia	68	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dores crônicas nos Joelhos	EM	Ótima	Presencial	Alívio e Leveza	Curado	Sim	05/05/19
30	Darises	36	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Bursite	Fu In	Ótima	Presencial	Alívio	Curado	Sim	16/05/19
31	Marisa	52	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dores Lombares	Su	Ótima	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	25/05/19
32	Lúcia	50	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	EM	Ótima	Presencial	Alívio e Leveza	Melhorou	Sim	20/05/19
33	Carla	36	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Fu	Ótima	Presencial	Alívio e Leveza	Melhorou	Sim	25/05/19
34	Yan	17	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Fu In	Boa	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	25/05/19
35	Yago	12	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Medo dormir no escuro	Fu In	Boa	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	25/05/19
36	José G.	63	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Medo de ter outro AVC	Fu	Boa	Presencial	Alívio	Não Curado	Sim	26/05/19
37	Dalila	30	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Su	Boa	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	08/06/19
38	Claudiano	34	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Fu	Boa	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	08/06/19
39	Ivana	57	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Bruxismo	Fu	Ótima	Presencial	Relaxamento	Não Curado	Sim	15/06/19
40	Cleide	54	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	SP	Fibromialgia	EM	Ótima	Telefone	Alívio	Melhorou	Sim	16/06/19
41	Sonides	69	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MS	Medo	Fu	Boa	Telefone	Alívio	Não Curado	Sim	30/06/19

42	Railce	40	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Hirpertensão Arterial	EM	Boa	Telefone	Alívio	Não Curado	Sim	06/07/19
43	Saide	49	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dor no Joelho Direito	Fu	Ótima	Presencial	Alívio	Curado	Sim	07/07/19
44	Alice	17	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Problemas de Visão	EM	Ótima	Presencial	Leveza	Não Curado	Sim	21/07/19
45	Edson	34	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Esquizofrenia Residual	Fu	Boa	Presencial	Leveza	Melhorou	Sim	21/07/19
46	Edézio	67	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	RS	Escoliose e Artrose	Su	Ótima	Telefone	Alívio	Não Curado	Sim	27/07/19
47	Clislaine	27	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Fu	Boa	Telefone	Leveza	Curado	Sim	27/07/19
48	Ma. Nélia	66	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Timidez excessiva	Fu	Ótima	Presencial	Leveza	Curado	Sim	28/07/19
49	Juan	33	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Extrema Preocupação	Drt.	Ótima	Presencial	Relaxamento	Curado	Sim	28/07/19
50	Juarle	28	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Mania de Perfeição	Su	Ótima	Presencial	Alívio Extremo	Curado	Sim	28/07/19
51	Irani	54	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Fu	Ótima	Presencial	Leveza e Alegria	Melhorou	Sim	29/07/19
52	J. André	50	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Hemorragia Digestiva Crônica	Fu	Ótima	Presencial	Relaxamento	Curado	Sim	01/08/19
53	Tereza	68	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Distúrbios do Sono	Fu	Ótima	Presencial	Leveza	Melhorou	Sim	18/08/19
54	J. Heleno	71	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dor no Joelho Esquerdo	Fu	Ótima	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	18/08/19
55	Brenda	22	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Gastrite	Fu	Ótima	Presencial	Relaxamento	Curado	Sim	24/08/19
56	Júlio	23	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Lembranças Negativas	EM	Ótima	Presencial	Leveza	Melhorou	Sim	24/08/19
57	Claudino	74	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Problemas de Audição	EM	Ótima	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	25/08/19
58	Adriana	30	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	EM	Ótima	Presencial	Leveza	Melhorou	Sim	25/08/19
59	Alisson	36	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	EM	Boa	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	25/08/19
60	Celeste	60	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Fu	Ótima	Presencial	Alívio e Leveza	Melhorou	Sim	25/08/19
61	Kyara	14	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Fu	Boa	Presencial	Alívio	Curado	Sim	08/09/19
62	Yargo	31	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Su	Ótima	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	08/09/19
63	Kênia	37	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	EM	Ótima	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	08/09/19
64	Ismael	61	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Su In	Boa	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	08/09/19
65	Hélia	56	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Hipertensão Arterial	EM	Ótima	Presencial	Tanquilidade	Melhorou	Sim	08/09/19
66	Jacsan	37	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Hipertensão Arterial	EM	Ótima	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	08/09/19
67	Josiane	19	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Fu	Boa	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	15/09/19
68	Luciana	31	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Fu	Boa	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	15/09/19
69	Eliane	37	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno Bipolar	Su	Ótima	Presencial	Leveza	Melhorou	Sim	15/09/19
70	Kellen	26	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Tensão	Fu	Ótima	Presencial	Relaxamento	Curado	Sim	22/09/19
71	Wisley	40	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Falta de ar à noite	Fu	Ótima	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	22/09/19
72	Leuza	72	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Su	Boa	Telefone	Alívio	Melhorou	Sim	22/09/19
73	Suez	76	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Su	Boa	Telefone	Relaxamento	Melhorou	Sim	22/09/19
74	Admilson	41	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Síndrome de Pânico	Fu	Ótima	Telefone	Relaxamento	Curado	Sim	22/09/19
75	Vinícius	31	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Obesidade	EM	Boa	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	27/09/19
76	Gabriela	33	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Asma	Su	Ótima	Telefone	Relaxamento	Curado	Sim	10/11/19
77	Murilo	70	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Gastrite	Fu	Ótima	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	17/11/19
78	Waldênia	42	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Fu	Ótima	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	25/11/19
79	Wladia	54	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Obesidade	Su	Ótima	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	25/11/19
80	Judismar	52	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Bronquite crônica	Fu	Ótima	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	29/12/19
81	Daniele	41	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Fu	Ótima	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	19/01/20
82	Cleimar	43	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Fu	Ótima	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	19/01/20
83	Cláudio S	44	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Alcoolismo	Fu In	Ótima	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	08/02/20
84	Edivaldo	58	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Su	Ótima	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	16/02/20
85	Suéli	54	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	SP	Sinusite	EM	Ótima	Telefone	Alívio e Emoção	Curado	Sim	08/03/20

86	Mateus	29	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Alergia	Su In	Boa	Presencial	Leveza	Melhorou	Sim	08/03/20
87	Lucas	15	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	SP	Sinusite	Fu In	Ótima	Telefone	Alívio	Curado	Sim	15/03/20
88	Eliane	68	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Boca seca e áspera	Su In	Ótima	Telefone	Relaxamento	Curado	Sim	05/04/20
89	J. Freitas	41	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	SP	Bronquite	Su	Boa	Telefone	Relaxamento	Não Curado	Sim	09/05/20
90	Wladimir	55	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Psoríase nas mãos	EM	Ótima	Presencial	Alívio	Melhorou	Sim	12/04/20
91	Marilene	60	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	PA	Rinossinusite	EM	Boa	Telefone	Leveza	Melhorou	Sim	24/05/20
92	Odilon	68	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dores no Pescoço	EM	Ótima	Telefone	Alívio	Curado	Sim	12/07/20
93	Débora	40	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	SP	Dores no Pescoço	EM	Ótima	Telefone	Relaxamento	Curado	Sim	20/09/20
94	Antônio	58	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Medo	Fu	Boa	Presencial	Tranquilidade	Melhorou	Sim	31/10/20
95	Marcos	23	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Extrema Preocupação	Fu	Ótima	Telefone	Relaxamento	Curado	Sim	06/12/20
96	Do Carmo	63	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dores na Coluna e Ombros	Fu	Ótima	Telefone	Alívio	Melhorou	Sim	07/03/21
97	Lucas	24	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	RO	Síndrome de Pânico	Su In	Ótima	Telefone	Alívio	Curado	Sim	14/03/21
98	Lúcio	49	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Bruxismo	Su	Boa	Presencial	Tranquilidade	Não Curado	Sim	21/03/21
99	Izaura	84	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dores nos Joelhos	Fu	Boa	Telefone	Alívio	Curado	Sim	18/04/21
100	Patrícia	48	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Hipertensão Arterial grave	EM	Boa	Telefone	Frescor	Não Curado	Sim	04/07/21
101	Sônia	49	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Gastrite	Su	Ótima	Telefone	Alívio	Curado	Sim	11/07/21
102	Arlete	53	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Depressão Severa	Fu	Boa	Presencial	Alívio	Não Curado	Sim	08/08/21
103	Heraldo	27	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	EM	Ótima	Telefone	Alívio	Curado	Sim	05/09/21
104	Raquel	55	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Síndrome de Pânico	Su	Ótima	Telefone	Alívio	Curado	Sim	05/09/21
105	Geysimar	47	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	Su	Ótima	Telefone	Alívio	Curado	Sim	19/09/21
106	Geraldo	55	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dor de cabeça aguda	Fu	Ótima	Presencial	Alívio	Curado	Sim	25/09/21
107	Izabel	59	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	CE	Depressão Moderada	Su	Ótima	Telefone	Relaxamento	Curado	Sim	03/10/21
108	Stefanie	17	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Medo fóbico de Provas	Fu	Ótima	Presencial	Leveza	Curado	Sim	31/10/21
109	Nilcineia	59	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	SP	Hipertensão Arterial grave	Su	Boa	Telefone	Alívio	Não Curado	Sim	21/11/21
110	Paulo	56	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Síndrome de Pânico	Fu	Ótima	Telefone	Alívio	Curado	Sim	28/11/21
111	Gilberto	72	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Mal de Parkinson	EM	Ótima	Telefone	Relaxamento	Melhorou	Sim	26/12/21
112	Jessé	61	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Psoríase em todo o corpo	Fu	Boa	Presencial	Alívio	Não Curado	Sim	27/02/22
113	Dorinha	62	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno Bipolar	Su	Ótima	Presencial	Extrema Leveza	Curado	Sim	08/05/22
114	Crystiane	52	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Síndrome de Burnout	Su	Ótima	Presencial	Alívio Intenso	Melhorou	Sim	22/05/22
115	Wânia	55	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Medo fóbico de morrer netos	Fu	Ótima	Telefone	Leveza	Não Curado	Sim	05/06/22
116	Lidiane	38	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Medo de falar em público	EM	Ótima	Presencial	Leveza	Não Curado	Sim	12/06/22
117	Marcus	46	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Excesso de Preocupação	EM	Boa	Presencial	Alívio	Não Curado	Sim	18/06/22
118	Ailton	59	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Depressão Moderada	EM	Boa	Presencial	Tranquilidade	Melhorou	Sim	26/06/22
119	Julie	27	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dificuldade de Concentração	Mest	Ótima	Telefone	Alívio	Curado	Sim	03/07/22
120	Juvana	40	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Obesidade	Drt.	Ótima	Telefone	Alívio de Emoção	Melhorou	Sim	14/08/22
121	Eliene	17	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dores nas pernas	Fu	Ótima	Presencial	Relaxamento	Curado	Sim	17/09/22
122	Sônia 2	55	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno Bipolar	Fu	Ótima	Presencial	Alívio Enorme	Curado	Sim	23/10/22
123	Ariene	42	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Conflito Existencial	Mest	Ótima	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	06/11/22
124	Carla	20	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Déficit de Atenção	Fu In	Ótima	Presencial	Leveza	Melhorou	Sim	21/11/22
125	Elivane	40	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Burscite	EM	Ótima	Presencial	Relaxamento	Curado	Sim	04/12/22
126	Jorge	69	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Insegurança	EM	Boa	Presencial	Relaxamento	Curado	Sim	25/12/22
127	Alverino	69	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transt. Ansiedade Generalizada	EM	Ótima	Presencial	Relaxamento	Melhorou	Sim	01/01/23
128	Helena	54	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Distúrbios do Sono	EM	Ótima	Presencial	Relaxamento	Curado	Sim	01/01/23
129	Flaviene	46	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Transtorno de Ansiedade	EM	Ótima	Presencial	Leveza e Alívio	Curado	Sim	08/01/23

130	Filipy	25	M	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Dor de cabeça aguda	EM	Ótima	Presencial	Alívio e Relaxamento	Curado	Sim	22/01/23
131	Gabriela 2	37	F	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	MG	Medo de Escuro	Su	Ótima	Telefone	Tranquilidade	Curado	Sim	09/07/23